

Angor Pectoris. Su Tratamiento Homeopático

Dr. Luis Alberto Wolman
Médico Cardiólogo
Ayudante de Cátedra de la
A.M.H.A.

Dr. Juan N. Pietragalla
Médico Cardiólogo

Summary

The angina pectoris is a common and physiopathological symptom which allows us to identify the sick person, however, the similimum has to be sought for. In this paper, we describe the clinical characteristics that allow nosological diagnosis. We mention several repertorial rubrics that help us in the modalization and we summarize ten (10) of the medicaments which can be used. We describe the most common etiologies, since their knowledge is of vital importance for the correct selection of the patients.

Resumen

La angina de pecho es un síntoma común y fisiopatológico que no nos permite identificar al enfermo, no obstante se debe buscar el similimum. En este trabajo describimos las características clínicas que permiten el diagnóstico nosológico, mencionamos varias de las rúbricas repertoriales que nos ayudan en la modalización y resumimos diez (10) de los medicamentos pasibles de ser utilizados.

Describimos las etiologías más frecuentes, dado que su conocimiento es de vital importancia para la correcta selección de los pacientes.

La Angina de Pecho, (R. de K. 518-1) es un síntoma común y fisiopatológico, que no nos permite identificar al enfermo, siendo un hecho de observación frecuente que a medida que una enfermedad se localiza más, predominan

los síntomas de ésta y no los del enfermo, siendo no obstante necesario buscar el similimum. (1)

REVISIÓN CLINICO ETILOGICA: El diagnóstico clínico es uno de los diagnósticos que debe realizar el médico homeópata, pues esto tiene implicancias terapéuticas, pronósticas y legales, debiendo conocer cuál es el significado de una angina de pecho, pues se deberá en ocasiones utilizar la similitud por experiencia médica, esto es, entre dos medicamentos, elegir el que presente mayor tropismo vascular. (2) Definimos angina de pecho, como el dolor, opresión o disconfort que aparece en el pecho, como consecuencia de un esfuerzo o emoción y cede con el reposo o la acción de un vasodilatador de acción rápida. Es decir que el dolor deberá tener una localización, una circunstancia de aparición y una forma de cesar. (3). Existen tres grandes causas generadoras de angina de pecho, las cuales son:

Ateroesclerosis Coronaria

Estenosis Aórtica

Miocardiopatías

En esta revisión analizaremos solo la enfermedad originada por Ateroesclerosis. Estos pacientes se presentan al médico con dos posibles formas clínicas: Estables e Inestables.

El cuadro clínico es estable cuando el patrón doloroso no ha variado en los últimos tres meses; existen diferentes presentaciones clínicas de la forma Inestable y habitualmente cursan con internación hospitalaria.

Revisaremos a continuación diversas rúbricas del repertorio de Kent, que nos ayudarán en nuestra selección del medicamento. (4).

Muerte, sensación de (69-1) Lat-m (3) - Ars (2) - Phosph (2)

Temor, muerte de la (88-1) Acon - Ars - Phosph (3) - Cact - Lach (2)

Durante síntomas cardíacos (88-1) Acon (3) - Cact (1)

Arterioesclerosis (518-3)

Degeneración, adiposa del corazón (522-2)

Constricción, corazón (521-1) agarrante, sensación (521-2) Cact-Lil t (3) Lach (2) como por banda (520-3) Acon - Cact - Phosph (3) Ars (2) Caminando (520-3) Ars. (3)

Dolor, sensaciones (527-3) agarrante Cact (2) Spig (1) aplastante Aur (3) Ardiente Ars (3) Lach - Phosph - Acon (2) Spig (1)

Dolor presivo (531-3)

Dolor presivo corazón (532-2) Ars. - Aur - Cact - Lach (3) Glon - Phosph - Spig (2) Acon - Chin s - Stront (1)

Dolor presivo corazón ascendiendo escaleras (532-2) Aur (3)

Frialdad (540-2) Ars (3) dolor, en el lugar del Cact (2)

Opresión (543-2) Acon - Ars - Aur - Cact - Chin s - Phosph (3) Glon - Lach - Spig (2)

Opresión caminando (544-1)

Opresión corazón (544-3)

Opresión corazón ascendiendo escaleras (544-3)

Aconitum Napelus: Es una tormenta arterial, con agitación física y mental, gran ansiedad y temor a la muerte; son desencadenantes el frío, frío seco, viento frío y sustos.

Es irritable, predice su muerte y no tolera el dolor, el cual se acompaña de adormecimiento y hormigueos.

Presenta constricción y opresión en el pecho, ascendiendo y en movimientos rápidos y también constricción como una banda.

Arsenicum album: gran angustia y agitación, cambia de posición o sale de la cama, pero por su disminución vital está postrado y pese a ello quiere moverse, tiene miedo a la muerte, cree que va a morir, ansiedad de conciencia, deseo de compañía, peor solo.

Es escrupuloso, fastidioso y avaro. Presenta temor a la oscuridad, fantasmas y ladrones. Refiere constricción en el tórax, tiene cuadros paroxísticos de ansiedad y angustia nocturnos,

con opresión precordial y sudor frío en la cara

Aurum metallicum: Está hundido en la más profunda tristeza, su vida es una carga y desea la muerte. Tiene ansiedad de conciencia y autorreproches; es irritable, con cólera violenta y por la contradicción. Pensamientos suicidas. Tiene miedo a tener una enfermedad cardíaca y presenta plenitud precordial al subir escaleras. Sensación de aplastamiento retroesternal. Opresión y palpitaciones por esfuerzo, siendo sus desencadenantes más frecuentes: sustos, amores contrariados, indignación y mortificación.

Cactus grandiflorus: gran tropismo cardiovascular, es hemorragíparo y actúa tanto en casos funcionales como orgánicos.

Temer morir, cree que su enfermedad es incurable, desea la soledad y grita de dolor. Está peor por el contacto o esfuerzos y mejora en el reposo o al aire libre. Tiene gran sensación de constricción, que en el pecho se manifiesta como un dolor en garra, o el corazón aprisionado por un aro de hierro. Irradia a la izquierda y llega a la punta de los dedos con adormecimiento. Angina de pecho en fumadores. Junto al dolor puede tener disnea y opresión, como un peso en el pecho o una banda. Palpitaciones peor de noche y no tolera el decúbito lateral izquierdo.

Glonoinum: tiene sensación de aflujo de sangre a la cabeza, pecho o corazón. Confusión mental, calles bien conocidas le parecen extrañas, se pierde, no sabe quien es él mismo y no reconoce a nadie. Temor a la muerte, a ser envenenado, a que algo desagradable ocurrirá. Tiene sensación de que el esternón está atornillado a la columna, o que el cuello es apretado por una mano. El dolor es violento, una puñalada, quiere saltar por la ventana, irradia a todo el pecho y brazos, con falta de fuerzas en estos. Hay alternancia de cefaleas con opresión en el pecho.

Lachesis: es su núcleo la suspicacia, celos, malicia y locuacidad. Proyecta su hostilidad hacia los demás. Es hipersensible al tacto y tiene constricción especialmente en el cuello. Está peor por el sueño y al despertar. Mejora al iniciar una descarga y sentada inclinada hacia adelante. Tiene intolerancia al calor y enojos. Siente como si el corazón colgara de un

hilo, que fuera a romperse con cada latido. Constricción precordial, siente el corazón grande para el tórax, despierta a media noche con constricción en el pecho.

Latrodectus mactans: terrible ansiedad, grita intensamente diciendo que se va a detener su respiración y se va a morir, por la intensa constricción torácica que siente. Gran temor a morir. Estado extremo de irritabilidad, con miedo de volverse loco. Hablar vacilante, con llanto.

Postración, debilidad, falta de calor vital. Peor por el menor movimiento, mejor sentado quieto o por un baño caliente. Lateralidad izquierda. Hemorragias de sangre que no coagula.

Cara con expresión de extrema ansiedad, sed extrema, vomita lo que bebe, debilidad o vómito epigástrico o constricción. Copiosos vómitos de sangre negra que la mejoran. Calambre crónico de los músculos abdominales. Respiración muy lenta, a boqueadas, cree que se va a ahogar. En lo cardíaco violento dolor torácico, constrictivo en y alrededor del corazón, se extiende a la axila, hombro y a todo el miembro superior izquierdo, hasta los dedos, con adormecimiento y paresia de todo el miembro, acompañándose de apnea intensísima angustia, gritos y miedo a morir, con pulso muy taquicárdico y débil, filiforme; frío en todo el cuerpo, agravado por el menor movimiento. A veces el dolor irradia a los dos brazos y al vientre.

Phosphorus: lo más importante de sus síntomas mentales son sus temores: a las enfermedades, a morir, a estar solo, a las tormentas, empeorando estos al anochecer. Siente salir el miedo del estómago. Afectividad de marcados contrastes: afectuosos con abrazos y besos da su afecto, lo busca y lo retribuye, es un sentimental, suave se compadece del dolor o sufrimiento de los demás aunque no los conoce, y hasta de los animales o apatía, indiferencia a todo, hasta a exhibir su cuerpo. Desea la compañía, hipersexual.

Gran hipersensibilidad a las impresiones externas y sensoriales, a la música, a la luz, ruidos y olores.

Trastornos por ira, sustos, penas, por ser despreciado y por excesos sexuales. La mani-

festación cardíaca consiste en: Ansiedad precordial, calor, presión y pesadez, con náuseas y hambre que mejora comiendo. Angina de pecho, palpitaciones con ansiedad, subiendo escaleras, durante el coito, acostado del lado izquierdo y al levantarse de la cama.

Spigela: triste, desalentado, con ansiedad por su futuro. Temor a objetos puntiagudos y tendencia al suicidio. Dolores presivos de dentro a fuera, sensación de aumento de tamaño, ardor y dolor precordial desgarrante, corre a espalda, omóplato y miembro superior izquierdo. Sensación de una mano que estruja el corazón.

Se acuesta en decúbito lateral derecho con la cabeza elevada. Mejora estando quieto y está peor en movimiento, por el tacto, las sacudidas y el frío.

Tabacum: inquietud, desalentado, descontento de sí mismo, No se puede concentrar, tiene confusión de ideas con disminución de la memoria. Está peor por el movimiento y mejor por el aire libre y fresco. Pacientes con antecedentes de tabaquismo y cuya angina de pecho se presenta como la sensación de una banda de hierro que presiona el pecho, irradia a mano izquierda y se acompaña de sensación de parada cardíaca y que arranca bruscamente. El dolor se acompaña de palpitaciones, náuseas, palidez, sudor frío y miedo a morir.

Agradecimiento

Agradecemos al Prof. Dr. J. Casale el haber podido presentar esta comunicación en su cátedra.

Bibliografía

- 1) Grosso, A. 1987. Bs. As. Páginas de Medicina Homeopática.
- 2) Eizayaga, F.X. 1991. Bs. As. Tratado de Medicina Homeopática.
- 3) Braunwald, E. 1980. Philadelphia. Heart Disease.
- 4) Eizayaga, F.X. 1979. Bs. As. El Moderno Repertorio de Kent.
- 5) Vijnovsky, B. 1978. Bs. As. Tratado de Materia Médica Homeopática